

Transkription Interview 8

SNi: Eine generelle Frage zum Einsteigen: Was hast du für ein Gefühl, wie erfolgreich sind wir im Go2Hana gewesen mit dem Erreichen von unseren Projektzielen?

I8: Schlussendlich muss ich sagen, dass das Ziel erreicht wurde. Wir haben das System einführen können, aber der Weg dorthin war nicht immer optimal. Ich finde, wir haben recht viel Zeit verloren beim Konzept schreiben, Sachen probieren. Dort hätten wir definitiv ein bisschen Zeit sparen können. Und auch bei den Phasen war es zum Teil schwierig gewesen, dann hast du etwas fertig gemacht, könntest vorwärtsmachen, aber die Phase ist zum Beispiel nicht freigegeben worden, dann hast du trotzdem noch warten müssen und nicht weiterfahren dürfen, und und und. Das sind so Sachen, bei denen ich finde, dort haben wir recht Zeit verloren und sind auch nicht wirklich vorwärtsgekommen. Wir haben ja trotzdem warten müssen bis wir das okay haben.

SNi: Sehe ich, einverstanden. Was würdest du sagen, was sind die grössten Herausforderungen gewesen im Projekt? Du hast vorher schon von den Phasen begonnen zu erzählen, vielleicht kannst du ja versuchen, die Sachen auf die einzelnen Phasen zu verorten.

I8: Im Allgemeinen die Umsetzung. Wir haben ja recht viel standardisieren wollen. Das ist uns oft nicht gelungen, oft haben wir uns natürlich durchsetzen wollen. Ich sage jetzt mal, die Modulverantwortlichen sagen, jetzt machen wir das so. Weil die Leute im Fach zum Teil auch Mühe gehabt haben, etwas Neues zu haben oder etwas Neues zu lernen. Das hat es zum Teil auch ein bisschen schwierig gemacht. Zum Teil mit den Fiori-Kacheln, wo man eigentlich einen Link hinterlegt und alles andere wäre genau gleich, aber es hat geheissen, oh wir kommen nicht draus. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, sie haben es dann auch nicht so ernst genommen. Dann arbeiten wir halt nicht über die Fiori-Kacheln sondern normal weiterhin, oder. Das war auch die Schwierigkeit, die Leute abzuholen und zu sagen, ja wir machen es jetzt einfach so.

SNi: Hast du ein Beispiel von etwas, wo nicht nur die Oberfläche und der Einstieg geändert haben, sondern wo wirklich etwas Prozessuales, oder etwas, was geändert hat bei deinen Anwendungen, die du kennst?

I8: Ja beim Geschäftspartner zum Beispiel. Dort hat man sich ja durchgesetzt, aber es ist noch lange vom Fach gekommen, ja es ist zu kompliziert, es geht nicht, obwohl eigentlich nicht vieles geändert hat für sie, ausser dass sie jemanden haben müssen, der die Geschäftspartner erfasst. Aber sie haben sehr lange schwierig getan, das ist kompliziert und da muss man Vertrag beenden, und und und. Dort muss man aber nicht diskutieren wollen und Lösungen finden wollen, sondern es ist einfach so und ihr müsst klarkommen damit. Wir wollen ja vorwärts schauen, Zukunftsmusik und ihr müsst einfach mitmachen oder lasst es sein, dann müsst ihr eine neue Stelle finden oder dann müssen auch die Vorgesetzten bei den Fachabteilungen mitmachen und sagen, hey es ist so und ihr müsst damit klarkommen. Zum Teil habe ich auch das Gefühl gehabt, sie haben uns auch ein bisschen im Stich gelassen und auch mehr schlecht darüber geredet, obwohl wir gar keine Möglichkeiten gehabt haben. Es hat geheissen, Hana wird eingeführt, fertig. Da musst du nicht gross diskutieren wollen, ob das jetzt gut ist oder schlecht.

SNi: Wer hat es denn schlecht geredet oder wie es ist schlecht geredet worden? Die Mitarbeiter oder die vorgesetzte Person?

I8: Auch die Vorgesetzten. Ich sage jetzt [ANONYMISIERT] hat ja zum Teil schwierig getan. Obschon sie gewusst hat, es ändert, ob sie wollen oder nicht. Es wird etwas Neues kommen. Da habe ich das Gefühl gehabt, sie hat sich da ihre Leute ein bisschen motivieren können und sagen, hey das ist cool.

SNi: Wie [I1] es sagen würde, es gibt Chancen, Optionen, Möglichkeiten.

I8: Genau. Auch das Positive anzuschauen und nicht nur immer das Negative.

SNi: Aber heisst vielleicht auch, man hat sie zu wenig abgeholt oder man hat es irgendwie verpasst, sie richtig oder gut abzuholen, obwohl ich weiss gerade, die sind eigentlich besonders gut abgeholt gewesen.

I8: Ja, definitiv. Sie haben einfach nichts Neues haben wollen. Sie sind zufrieden gewesen, es hat funktioniert und sie haben einfach bei dem bleiben wollen.

SNi: Genau. Das habe ich im Teilprojekt Add-ons, wo ich am Anfang auch drin war, habe ich das auch festgestellt. Die Aussage, ja wir haben zwar hier eine Schwachstelle und da eine Schwachstelle, aber grundsätzlich sind wir zufrieden mit dem, was wir haben. Nehmt uns ja nichts weg, die Transaktion kenne ich nicht, die brauche ich auch nie, nimm mir die aber auch nicht weg. Ganz oft hat es so getönt, so im Sinn von im Zweifelsfall nichts ändern daran und nichts wegnehmen.

I8: Genau.

S: Ja, das deckt sich. Wie ist es in deinen anderen Anwendungen gewesen, du bist ja noch im Stadt-Grün stark drin, wie habt ihr es dort gemacht, habt ihr dort irgendwie Anpassungen gemacht, die ihr zum Standard führen konntet?

I8: Ja, also dort haben wir auch Anpassungen machen können. Und da ist die [ANONYMISIERT] halt sehr offen gewesen, aber sie hat Hana auch schon gekannt von dort wo sie vorher gearbeitet hat. Sie ist sehr dafür gewesen, sie hat auch die Leute intern gepusht und Inputs geben können, das hat sicher auch geholfen. Und die Leute draussen haben ja 2-3 Änderungen, die es gegeben hat, als wir die Leute geschult haben und dann ist es auch gut gewesen. Am Anfang auch, oh geht das, das geht dann nicht, blabla mit dem Testen und so weiter. Aber [ANONYMISIERT] hat das wirklich gut gemacht, sie war voll dafür und hat sich auch eingesetzt und gemacht.

SNi: Was hat sich inhaltlich denn geändert? Hat sich irgendetwas am Wertefluss geändert?

I8: Ja das mit den Objekten, wo der Innenauftrag auf PSP-Elemente geändert wurde. Das ist bei ihnen riesig gewesen oder alle Innenaufträge sind jetzt alle PSP-Elemente. Das ist ja auch vorgegeben gewesen, oder. [19] hat gesagt, es gibt jetzt nur noch PSP-Elemente, wir arbeiten nicht mehr mit Innenaufträgen. Das ist auch klar gewesen, dann haben wir Lösungen gesucht. Hätte man gesagt, ja man könnte schauen, dann hätten sie sicher gesagt, dann machen wir weiter mit Innenaufträgen. So ist es ganz klar gewesen. Das ist eine Riesenänderung gewesen.

SNi: Wertefluss ist das Thema.

I8: Genau.

SNi: Spannend.

I8: Und auch dort mit den Geschäftspartnern, Fachanwendung Familiengärten. Dort ist auch noch aus dem Innosolve, wo sie die Daten bekommen haben, Debitor übernehmen konnten und alles quasi automatisiert wurde, wo sie dann Buchungskreis anlegen können, was im Moment nicht der Fall ist, sondern Geschäftspartner wird weiterhin angelegt, können sie holen gehen, aber den Buchungskreis muss jetzt glaube ich [16] und [ANONYMISIERT] pflegen. Aber zukünftig ist schon vorgesehen, dass man es wieder automatisiert. Aber wir haben gesagt, kommen wir lassen es jetzt mal so laufen zum Schauen und bis heute läuft es eigentlich. Es ist ja auch nicht so schlimm. Am Anfang hat es auch ein bisschen geheissen, ja das muss dann von Anfang an automatisiert sein und und und, muss laufen.

SNi: Aber wahrscheinlich vermietetest du auch nicht tagtäglich 300 Familiengärten neu?

I8: Genau.

SNi: Geht ja ins gleiche Thema, wenn du das Mengengerüst hinterfragst, dann merkst du, es ist gar nicht so viel.

I8: Genau, genau.

S: Einverstanden. Das ist lustig, ich habe die Projektorganisation angeschaut und ich habe deine Rolle gesehen im Kachelchen drin „Projekt-Office“ bei Testing & Schulung. Du bist jetzt mein elftes Interview und das ist so ein Thema, das hat niemand cool gefunden. Und ich nehme an, du auch nicht. Aber nicht, weil du es nicht gut gemacht hast, sondern weil es schlecht aufgegleist wurde. Geht ja so ins Thema On-Boarding hinein, das hast du vorher schon gesagt. Die Leute haben sich nicht abgeholt gefühlt. Sie haben gesagt, komm wir arbeiten mal nach alt weiter und so weiter. Dass sie die Ernsthaftigkeit der Lage nicht so gesehen haben. Wie hast du die Phase so ab Mitte Realisierung, nach der Konfiguration, als wir durch waren und die Aufgabe eigentlich gewesen wäre, die Anwender oder die Key-User zu schulen oder alle Anwender zu schulen wie auch immer und dass dann die Leute testen können. Wie hast du diese Phase vom Projekt erlebt?

I8: Dort finde ich war es auch sehr schwierig mit den Leuten. Weil sie haben sich auch gar nicht die Zeit genommen, richtig zu testen. Als wäre es nicht für die Modulverantwortlichen, wir, wo das Zeug trotzdem noch getestet haben, dann wären bei der Einführung diverse Fehler gekommen, wo man gar nicht darauf gekommen wäre. Ich habe das Gefühl, sie haben sich nicht gross Zeit genommen oder nicht unbedingt testen wollen, „ich habe zu tun“, das Tagesgeschäft sollte mal laufen und zum Teil hast du sagen müssen, ja bei mir läuft auch das Tagesgeschäft, es ist nicht so, dass ich nur für das Projekt etwas mache und alles andere bleibt liegen. Da habe ich das Gefühl gehabt, hätte man sicher die Leute ein bisschen motivieren können und sagen hey, ihr müsst, es ist nicht eine Frage des Willens, sondern ihr müsst testen. Denn schlussendlich arbeitet ihr mit diesem System und es muss ja auch für euch gut sein. Also alle Inputs, die ihr reinbringen könnt, müssen jetzt passieren und nicht erst wenn wir sagen, okay die Testphase ist vorbei, wir führen es jetzt ein. Dann heisst es, „ah, aber das fehlt noch, das fehlt noch“. Dort habe ich auch das Gefühl, haben wir etwas Zeit verloren. Und als sie es dann gemerkt haben, okay es geht jetzt etwas, jetzt wird alles umgestellt, sind sie dann gekommen mit diversen Anforderungen. Da mussten wir sagen, aber Leute, das hättet ihr vorher machen sollen und nicht jetzt. Das war noch oft der Fall.

SNi: Hast du ein Beispiel von dem? Und wann es etwa passiert ist, ich nehme an, das ist etwa im Sommer passiert, 23? Nicht erst im Oktober? Aber trotzdem schon relativ spät, oder.

I8: Genau. Ich muss gerade überlegen.

SNi: Sonst nehmen wir es danach nochmals auf, kein Thema.

I8: Ja, ich habe im PI, das sind die, die immer ein bisschen schwierig getan haben. Markt zum Beispiel. Es hat geheissen testen, also ich bin vor Ort gewesen und habe Zeitfenster gegeben, hey ich bin dann und dann da bei euch. Einfach schnell informieren und dann können wir das Zeugs zusammen anschauen, zusammen testen, was auch immer. Dann ist zum Teil nichts gekommen. Danach irgendwie, okay, ich ziehe mich zurück, die nächsten zwei Wochen bin ich im Büro. Dann kommt ein Telefon, ja jetzt hätte ich Zeit. So, ich mache es dann, wenn es mir passt. Das habe ich zum Teil auch ein bisschen schade gefunden.

SNi: Ja, das habe ich halt nicht so erlebt. Ich habe das Gefühl, meine Kunden können für sich alleine ihre Prozesse durchklicken und die konnten sogar noch einen Defekt anlegen, wenn es nicht funktioniert hat. Würdest du sagen, man hätte sie mehr begleiten müssen beim Testen als dass man es sinnvoll fände? Also dass man wirklich neben dran sitzt und mit ihnen die Prozesse anschaut.

I8: Genau, ich habe das Gefühl, es sind nicht alle technisch affin. Die, die es weniger sind, hat man sicher nebendran stehen oder sitzen müssen und das zusammen machen. Aber ich habe es mir dann auch einfacher gemacht, ich habe die Testfälle erstellt. Sonst wäre es gar nicht dazu gekommen, sonst hätten sie irgendetwas ... Ich habe dann die Testfälle erstellt, freigegeben und dann mussten sie es nur testen. Hätten sie jetzt die Testfälle selber anlegen müssen, dann hätten sie es nicht gemacht. Weil ich habe dann schon, ja Testfall so und so, anlegen müssen, dann hat es geheissen, nein das mache ich nicht, ich will jetzt nicht noch etwas anlegen, ich will nur testen und nicht noch Zeugs erfassen und machen, diese Zeit habe ich nicht, diese Ressourcen habe ich nicht.

SNi: Aber das heisst eigentlich, ihre Aufgabe fachseitig nicht wahrgenommen. Haben die zwei Sektionsleiter nicht ein bisschen gepusht von ihrer Seite, dass ihre Leute sich in ihre Aufgaben reingeben?

I8: Teils. Es ist noch schwierig gewesen.

SNi: Oder hat einfach wirklich die IT-Affinität gefehlt, damit sie es wirklich ...

I8: Das definitiv auch. Die sind wirklich nicht technisch affin gewesen. Aber wie gesagt, auch beim Vorgesetzten habe ich das Gefühl gehabt, war zum Teil auch sehr negativ und hat nicht unbedingt das System wechseln wollen. Und das hat auch ein bisschen etwas ausgemacht. Ich bin bei den Teamsitzungen etc nicht dabei gewesen, aber zum Teil habe ich von [ANONYMISIERT] mitbekommen, was die jeweils rauslassen und sagen, das wird nicht funktionieren, das geht nicht, das habe ich zum Teil auch sehr schade gefunden. Obwohl wir ja eigentlich alles gegeben haben, eben vor Ort gewesen sind, mit ihnen testen wollten, das anschauen, (*unverständlich*) und und und. Es ist dann jeweils zu wenig gekommen von ihnen.

SNi: Ja, sehe ich.

I8: Aber das ist nur im PI gewesen, wo sie nicht alle technisch affin sind.

SNi: Das hast du ja über alle Dienststellen hinweg. Und der Tonfall ist ja auch ähnlich, deine sind vielleicht noch ein bisschen lauter als andere. Aber die Problemfelder sind ja ähnlich. Nochmals zurück zum Thema Schulung und Testing oder gerade zum Thema Schulung. Hast du das Gefühl gehabt, das Projekt als solches hat das gut aufgegleist oder ist das kurzfristig gemacht worden oder hättest du es anders gemacht, jetzt, wo du zurückschaust?

I8: Ja, also ich glaube, es ist gut aufgegleist gewesen. Doch, es ist grundsätzlich gut aufgegleist gewesen. Aber das Ding ist, dass dann, als wir die Schulungen aufgegleist haben, waren Ferienzeiten. Es sind viele in den Ferien, es sind aber recht viele dabei gewesen. Und jene, die in den Ferien gewesen sind, haben ja die Möglichkeit gehabt, das Schulungsvideo anzuschauen. Ich gehe davon aus, dass die, die in den Ferien waren, das Video nicht angeschaut haben. Weil es sind Fragen gekommen „ja ich bin nicht da gewesen“ und man hat ja gleichzeitig noch Schulungsunterlagen erstellt, publiziert, aber die Leute, ja keine Ahnung. Ich weiss nicht, ob man da noch einmal ein Mail mehr machen muss, das ist trotzdem noch schwierig. Weil du erhältst ein Mail, Schulungsunterlagen, klickst mal darauf, dann machst du es wieder zu. Oder gehst ja nicht alles auf einmal anschauen. Vielleicht noch Termine nach dem, trotzdem noch finden müssen, für alle, die in den Ferien gewesen sind oder nicht anwesend waren, nochmals zu schulen und zu sagen, hey ihr habt nochmals die Möglichkeit an dieser Schulung teilzunehmen. Aber eben, Ressourcen, Zeit, oder.

SNi: Man hat auch eher spät angefangen mit schulen, oder?

I8: Ja.

SNi: Ich hatte das Gefühl, das war ein bisschen eine Feuerwehr-Übung. Ich weiss gerade nicht mehr, das war irgendwie im Juli gewesen, dann hat es plötzlich geheissen, und jetzt Schulungen. Und dann

sind gefühlt alle Sitzungszimmer im Beer-Haus in alle Zukunft hinaus blockiert worden, damit man Schulungen machen konnte. Alle Praktikanten sind aufgeboten machen, die Schulungen mit zu betreuen oder zu moderieren.

I8: Ja, das war etwas unglücklich.

SNi: Vielleicht war es insgesamt einfach zu wenig. Du hast es vorher angesprochen, dieser Widerstand, der dir begegnet ist, wie hat man den aufbrechen können? Wenn irgendetwas Neues gekommen ist, die Einführung vom Geschäftspartner, man hat gewusst, der kommt, der wird kommen, wie hat man das dann durchdrücken können oder hat man es einfach gemacht und hat das ignoriert oder hat man es ihnen 100 mal zeigen müssen mit Bildschirmdemo und sie selber klicken lassen oder wie seid ihr da vorgegangen?

I8: Das war so, dass das schlussendlich [ANONYMISIERT] übernommen hat. [ANONYMISIERT] , [ANONYMISIERT]. Mittlerweile sind 2-3 Leute geschult, wenn er in den Ferien ist, dass sie das machen können. Aber am Anfang hat jeder natürlich Respekt gehabt, das ist viel, das gibt zu tun. Dann machts jemand, es wird aufgegleist, die Schulungsunterlagen sind erstellt und dann geht es. Aber ich habe das Gefühl, da muss man irgendeine Phase haben, die Testsysteme zur Verfügung stellt oder irgendeine Plattform, wo sie ein bisschen reinklicken können.

SNi: Prototyp.

I8: Ja genau. Wo sie ein bisschen sehen, ah so sieht es dann aus. Dann haben sie vielleicht auch nicht mehr so Angst und nicht mehr so Respekt, dann können sie das Zeugs machen, wenn es dann da ist. Dann testen sie vielleicht auch gern.

SNi: Ah aber heisst das, sie haben sich organisatorisch so aufgestellt, dass es einfach 3-4 User gibt, die sämtliche Geschäftspartner vom Personalinspektorat, wo sie neu brauchen, also wenn es ein neues fünf Pfoten gibt, dann schreiben sie [ANONYMISIERT] eine E-Mail und schicken ihm den Google-Link und sagen, genau dieser hier, erfasse mir den als Geschäftspartner.

I8: Genau, genau.

SNi: Ist ja nicht verkehrt.

I8: Nein, ist auch gut.

SNi: Finde ich auch gut, genau. Gerade heute Morgen habe ich ein Telefon gehabt vom [ANONYMISIERT], der irgendwie einen Vertrag gehabt hat wo er eine Rechnung senden wollte und dann hat er gesehen, dass irgendeiner aus der BSS ihm alle Adressdaten angepasst hat, wahrscheinlich weil es der Sohn bei der Kita ist oder so. Ganz strange. Dann hat er gesagt, er müsse dem jetzt anrufen, das könne nicht sein, dass die Adresse ... Und indem du den Benutzerkreis etwas eingrenzt je Dienststelle, kannst du vielleicht genauso Fehler schon ein bisschen ausmerzen. Das ist ja clever. Finde ich gut, habe ich gar nicht gewusst. Very good. Wie hast du die Konzeptphase gefunden, bist du dann schon dabei gewesen?

I8: Ja, viel zu lang.

SNi: Viel zu lange?

I8: Ja. Es war gut, dass man diverse Sachen dokumentiert hat, also verstehe mich nicht falsch. Aber ich habe das Gefühl, wir haben da viel Zeit verloren, unnötig. Und dann hätten wir schon diverse Sachen machen können, aber wenn die Konzeptphase nicht freigegeben worden ist, kannst du nicht weiterfahren. Da habe ich gefunden, könnten wir viel agiler sein. Weil schlussendlich haben wir gemerkt, das was wir geschrieben haben, kannst du gar nicht umsetzen.

SNi: Hast du ein Beispiel von etwas was du umsetzen wolltest und es nicht gegangen ist, so wie du es dir vorgestellt hast?

I8: Da muss ich gerade kurz überlegen. Im GFM wollte ich alle Tätigkeiten löschen oder nicht mehr haben. Und das ist schlussendlich nicht gegangen, also wir haben trotzdem alle Tätigkeiten erfassen müssen. Unter was haben wir das erfasst, das habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Aber wir haben diverse Tätigkeiten, 72 Tätigkeiten, und das haben wir nicht mehr haben wollen. Und das haben wir im Konzept so aufgeschrieben und dann sind wir so weit gewesen am Testen, dann merken wir, okay nein die Tätigkeiten brauchst du trotzdem, musst die ja trotzdem hinterlegen, damit sie dann auswählen können. Das ist jetzt ein Beispiel gewesen.

SNi: Ja gut, die hat es an ein paar Orten gegeben, dass du dir etwas nett überlegt hast und dann merkst du sobald du im System bist, ah scheisse, das funktioniert gar nicht.

I8: Genau.

SNi: Ja, sehe ich.

I8: Aber ja, dort finde ich, haben wir einfach viel Zeit verloren, beim Konzept schreiben.

SNi: Also du wärst zu einem früheren Stadium, als die Konzepte noch nicht alle fertig waren, mal ins System hinein, mal begonnen zu konfigurieren?

I8: Genau.

SNi: Ja deckt sich mit anderen Stimmen. Ich habe es gar nicht mehr so präsent, weil ich zur Phase Konzept mitten in den Immobilien drin war, irgendwie ist die Konzeptphase ein bisschen an mir vorbei. Ich habe gewusst, zwischendurch muss ich 1-2 Konzepte lesen, die mich interessieren. Genau, sehe ich.

I8: Ich sage, wenn du dann das System hast, kannst du immer noch das Konzept ergänzen.

SNi: Ja, eigentlich hättest du es ja dann machen müssen, oder.

I8: Ja, aber das fasst niemand mehr an.

SNi: Ja, das ist so. Mein Extern ist der Einzige, der das gemacht hat. Ich habe meine Konfiguration gemacht, habe meinen Bildschirm geteilt und er hat immer mitgesnippt und mitdokumentiert.

I8: Ja, ah cool, vorbildlich.

SNi: Ja, er war ja nicht wegen nichts in der Projektleitung gewesen.

I8: Ja.

SNi: Genau. Sehr gut. Vielleicht zum Schluss noch generell, als letzte Frage. Du bist seit 2021 dabei?

I8: 2021, ja.

SNi: Wenn du die Zeit zurückrollen könntest und du wüsstest, was du jetzt weißt und du könntest am Steckbrief dein Projekt nochmals neugestalten wie du möchtest, was würdest du anders machen im Rückblick oder was würdest du anders aufgleisen?

I8: Ich glaube, ich würde schon anfangen, wenn man das Konzept schreibt, auch schon das Fach abzuholen. Dass sie trotzdem mitbekommen, für sie war es so, die ID macht und wir arbeiten dann mit dem.

SNi: Also eigentlich gerade umgekehrt.

I8: Ja, schon einbeziehen und sagen, das sieht so aus, das sieht so aus. Und dann können sie schon ihre Meinung teilen, oder. Und wenn wir es einfach machen und dann sagen, hier, wollen sie es so vorbereitet kommt, ja das passt mir nicht, geht nicht, das müssen wir dann unbedingt haben, ... Und das würde ich gleich von Anfang an. Und dann kann man auch sagen und sie bestätigen es oder unterschreiben irgendetwas, doch, das haben wir dann so definiert und das bleibt so. Dann können sie nicht sagen, wir haben gar nie ein Mitspracherecht gehabt oder so.

SNi: Also ich nehme an, das ist jetzt so ein Konzept für GePo Bern. Ihr habe ja Ansprechpersonen im Teilprojekt drin gehabt und der hat es ja auch abgenommen gehabt, hat er es denn nicht mit seinen Leuten abgesprochen?

I8: Nein, er hat immer gemeint, sie kommen eh nicht draus. Aber du musst die Leute trotzdem informieren, dann haben sie es auch mal gehört und er ist zum Teil auch gleich abgebremst vor den Vorgesetzten, ja das musst du ihnen nicht erzählen, sie kommen eh nicht draus. Oder so Sachen.

SNi: Das ist auch spannend. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn sie dann sagen, das höre ich zum ersten Mal. Wenn du bewusst die Informationsquelle abkappst, oder. Dann kannst du von uns her noch so nett versuchen, mitzudenken, in jeder Dienststelle irgendeinen Key-User ins Teilprojekt mitzunehmen, der die Informationen ins Fach hinausträgt. Ich nehme an, [ANONYMISIERT] hätte das vorbildlich machen wollen, was vielleicht andere schon wegen der Pflichtbewusstheit nicht gemacht hätten. Aber wenn du dann von den Vorgesetzten zurückgepiffen wirst, erzähle ihnen das nicht, sie kommen eh nicht nach. Das ist ja birnenweich, okay.

I8: Definitiv, und dann würde ich gleich während dem Konzept ca. eine Stunde investieren und ihnen mal zeigen, das haben wir vor, das haben wir vor. Dann können sie ein bisschen Inputs geben.

SNi: Ja, und haben es zumindest mal gesehen und können dann nicht sagen, das sehen wir zum ersten Mal.

I8: Genau. Dann ist auch der Widerstand nicht so gross.

SNi: Ja und umgekehrt könntest du sagen, dass ihr Oberster, der Abteilungsleiter ist das wohl, der wäre ja im Ausschuss gewesen, der hätte die Infos zwischendurch auch hinabrieseln können, natürlich nicht ein Detailkonzept von einem GePo Bern aber einfach zum Sagen, hey es geht vorwärts. Wappnet euch, informiert euch, seid informiert, so in dem Sinn.

I8: Genau.

SNi: Wie heisst die andere Anwendung von Stadt-Grün? Rap-App?

I8: Rap-App, ja. Rap-App brauchen sie zum Rapportieren und alles andere, das ganze Paket, ist GFM. Dort ist Familiengärten drin, Wartungsplanungen von den Fahrzeugen, GFM-Monitor, das Ganze verbuchen, Rechnungen fakturieren usw. Das ist das ganze Paket GFM.

SNi: Ah, noch ein anderes Thema, dann hören wir auf. Jetzt wo du gerade fakturieren gesagt hast, ist mir Innosolv in den Sinn gekommen. Wie hast du die Überführung von der Schnittstelle, die ja relativ zentral ist, vom Einwohnerregister, bei dem wir von Anfang an gewusst haben, es gibt die Einwohner-Daten, die wir im System haben und die gebraucht werden von den Dienststellen, die wir irgendwie nutzbar machen müssen. Wie hast du diese Umsetzung gefunden?

I8: Gut, aber relativ spät. Also wir sind ja als wir die Task-Force gehabt haben, erst dann ist es, wir haben es von Anfang an erwähnt gehabt, das wird dann nicht ganz einfach. Und dann ist uns der Externe, der das ganze entwickelt hat, abgesprungen und hat gesagt, er werde keine Zeit haben, das mache er nicht. Das ist dann auch noch hinzugekommen. Aber wir haben frühzeitig informiert

gehabt. Und dann ist lang nichts gegangen, wo wir niemanden gehabt haben, der das Zeug anschaut. Und [I11] hat gesagt, jaja, wir finden dann jemanden, wir schauen es an. Und wir haben es immer wieder erwähnt, diese Schnittstelle dann nochmals anschauen aufgrund von den Geschäftspartnern. Und erst als es knapp wurde, erst dann ist jemand dazugekommen, also ein Entwickler, der das Zeug angeschaut hat. Und eigentlich hätten wir schon viel früher eine Lösung gefunden. Schlussendlich ist es ja gegangen, aber halt mit Zeitdruck.

SNi: Mit einer Feuerwehr-Übung, als noch Mails bis 23 Uhr herumgegangen sind.

I8: Genau, richtig. Und Wochenend-Einsätzen und und und. Und das hätte man viel früher, aber wie gesagt, auch Ressourcen. Du hast das ganze Zeug vorbereitet und der Entwickler sitzt hin und fängt einfach an, nicht vorher noch informieren wollen und Zeug machen.

SNi: Ja, das ist so.

I8: Aber schlussendlich ist es ja gut gekommen, aber halt ja...

S: Habt ihr die Schnittstellen adaptieren können? Das heisst, früher hat sie Debitoren angelegt, neu legt sie Geschäftspartner an in der Rolle Debitor glaube ich auch. Sie macht gefühlt fast das gleiche und wir können es ja mittlerweile in der Anwendung von SAP-Seite selber brauchen. Von dem her ist es ja voll okay. Jetzt haben wir noch 2-3 Verbesserungen, die offen sind, so mit Adressdaten etc. Aber das kommt gut in dieser Ecke.